

Causas principales de la rotación de personal en una institución financiera mexicana

Mitzi María Hernández-Zúñiga, Héctor Daniel Molina Ruiz, Ma. de Lourdes Elena García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tepeji del Río

Resumen

El sistema financiero mexicano es clave para el desarrollo económico del país, destacándose por su capacidad para fomentar el consumo y la inversión, con niveles de capitalización superiores a estándares internacionales. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) gestionan las aportaciones obrero-patronales y gubernamentales, invirtiéndolas a través de las SIEFORES para generar rendimientos en beneficio de los trabajadores. El propósito de este estudio fue analizar las principales causas de rotación de personal en una institución financiera mexicana con amplia presencia nacional, identificando los factores que influyen en la decisión de renuncia y sus implicaciones en la productividad organizacional. La investigación incluyó la solicitud de acceso a la institución, una revisión bibliográfica para sustentar el análisis, entrevistas a empleados y el análisis de los principales factores que impulsan la rotación de personal. Se categorizaron las respuestas para identificar patrones comunes y causas predominantes. Los principales factores que influyen en la rotación de personal incluyen la sobre-exigencia para el cumplimiento de metas, extensas jornadas laborales, un ambiente laboral negativo y la falta de apoyo gerencial. Además, algunos empleados manifestaron insuficiente capacitación y la asignación de responsabilidades adicionales sin una remuneración acorde. Estos factores generan insatisfacción laboral y aumentan la intención de renuncia.

Abstract

The Mexican financial system is essential for country's economic development, standing out for its ability to promote consumption and investment, with capitalization levels above international standards. Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) manage employer-employee and government contributions, investing them through SIEFORES to generate returns for the benefit of workers. The purpose of this study was to analyze the main causes of employee turnover in a Mexican financial institution with a broad national presence, identifying the factors influencing resignation decisions and their implications for organizational productivity. The research involved requesting access to the institution, conducting a literature review to support the analysis, interviewing employees, and examining the primary factors driving staff turnover. Responses were categorized to identify common patterns and predominant causes. The main factors influencing employee turnover include excessive demands to meet goals, long working hours, a negative work environment, and a lack of managerial support. Additionally, some employees reported inadequate training and the assignment of additional responsibilities without corresponding compensation. These factors contribute to job dissatisfaction and increase the likelihood of resignation.

Palabras clave: Ambiente laboral, Apoyo gerencial, Rotación de personal, Satisfacción laboral

Keywords: Employee turnover, Job satisfaction, Managerial support, Work environment

1. INTRODUCCIÓN

México cuenta con un sistema financiero eficaz que favorece la capacidad de consumo y la inversión, con niveles de capitalización por encima de estándares internacionales (Gobierno de México, 2025). Cabe hacer mención que el sistema financiero mexicano es una pieza importante dentro del desarrollo económico del país por su alta capacidad de impulsar el consumo y la inversión respaldada por niveles de capitalización, además de contar con un amplio marco regulatorio.

Las AFORES o Administradoras de Fondos para el Retiro, son parte importante del sistema financiero mexicano, debido a que los fondos que administran son enviados a las SIEFORES (Sistema de Inversión Especializado en Fondos para el Retiro) con el objetivo de generar rendimientos para el trabajador.

Las AFORES son las empresas encargadas de administrar las aportaciones obrero-patronales, del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), el cual es el fondo donde se encuentran guardadas las aportaciones obrero-patronales y gubernamentales para el retiro.

El SAR es el sistema regulado por la Ley del Seguro Social, que prevé que las aportaciones de los trabajadores, patronos y del Gobierno Federal en las cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de acumular recursos para para la obtención de pensiones, para fines de previsión social (Gobierno de México, 2025).

Este sistema refleja un avance significativo en la protección social al distribuir la responsabilidad financiera entre factores clave (trabajadores, empresas y Estado). Sin embargo, su eficacia depende de factores como la estabilidad económica, la rentabilidad de las inversiones de las Afores y la educación financiera de la población. La motivación juega un papel de vital importancia, para la dinámica en la rotación de personal al interior de las organizaciones; por un lado, la rotación de personal puede verse afectada por variables como niveles salariales, reconocimiento de logros, niveles en las cargas de trabajo, plan de vida y carrera en la empresa, entre otras. Para Solano & Moctezuma (2024), los tipos de rotación más comunes a los que se enfrenta la industria y que tienen un impacto significativo en ella, son: por un lado, la rotación voluntaria, la cual es decidida por el propio empleado, no la tiene contemplada la empresa, ya sea por cuestiones profesionales o personales, en pocas palabras, la conocida renuncia; y, por otro, la rotación involuntaria, esta sí es programada por la empresa, puedes ser por una reestructuración, bajo desempeño o el incumplimiento al reglamento interior de trabajo, conocida también como despido.

El presente documento vislumbra las posibles causas de la rotación de personal al interior de la institución financiera, definiendo las causas, que fomentan o potencian la salida del personal, con la consecuente pérdida de capital intelectual (know how) y las implicaciones para la organización.

2. METODOLOGÍA

Cabe hacer mención que la institución financiera objeto de estudio cuenta con diferentes jerarquías o puestos de trabajo tales como: gerente, subgerente promotor banco, cajero mixto, cajero cajas de abono, asesor previsional y asesor digital. En este contexto la institución promueve (plan de vida y carrera) para sus diferentes puestos y personal.

A interior de la organización, en el caso específico de los asesores digitales; estos son capacitados para ser promovidos para ser asesores previsionales mediante la aplicación del examen para certificación de asesores previsionales de las administradoras de fondos para el retiro para obtener la clave CONSAR (Comisión Nacional Sistemas de Ahorro para el Retiro), lo que permite realizar trámites y asesorar a los clientes para resolver sus dudas y satisfacer sus necesidades en cuanto al producto financiero ofertado.

A continuación, se presenta la metodología general para el estudio realizado, en la cual se realizó: la definición del área de interés y solicitud de acceso a la institución financiera objeto de estudio; revisión de bibliografía para sustento de la propuesta de investigación; aplicación de entrevistas al personal de la institución financiera objeto de estudio; y, identificación de causas que conducen a la rotación (renuncia) del personal (Figurar 1).

Figura 1. Metodología general para el estudio realizado
Fuente. Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

3. RESULTADOS

La rotación de personal consiste en la salida de personal operativo o administrativo, modificando la composición de la plantilla laboral (o de trabajo), debido a la contratación de nuevo personal, que cubra o sustituya la vacancia generada (por la salida de personal). Siguiendo a Langle Flores, Méndez Cabrera & Sánchez Saavedra (2021), la rotación del personal es un concepto muy importante en las empresas; ya que se trata de la situación en la que un trabajador ingresa a la empresa y se marcha tras un corto periodo de tiempo. Para Romero Solano & Toscano Moctezuma (2024), el principal detonante de la rotación de personal es la baja motivación o la carencia de ella, y las variables que causan esto son salarios o prestaciones poco o nada competitivos con el mercado, la falta de reconocimiento del trabajo realizado, la excesiva carga de trabajo, la falta de un sistema de capacitación o certificación que permita el desarrollo o la potencialización de las habilidades o capacidades de los empleados, así como, que no se atiende o escuche las inquietudes cuando es requerido.

Solis Naranjo (2025), apunta que la rotación de personal se ha convertido en un indicador clave en la gestión de las empresas, ya que puede afectar la productividad y la eficiencia de una organización, existiendo distintas causas que pueden llevar a la rotación de personal, como la insatisfacción laboral, baja remuneración y selección incorrecta de empleados. Por otro lado, la baja rotación de personal puede considerarse una ventaja competitiva para las empresas, al ser percibidas como un lugar de trabajo estable que permita el desarrollo y crecimiento de los operadores y personal administrativo.

Más allá de identificar los tipos de rotación, es importante que las organizaciones investiguen las causas principales, por ejemplo, una elevada rotación voluntaria podría señalar problemas relacionados con el ambiente laboral o limitaciones en el desarrollo profesional, mientras que una alta rotación involuntaria podría evidenciar deficiencias en los procesos de selección y formación.

La institución financiera objeto de estudio es una administradora de fondos para el retiro una de las que tiene mayor presencia en el territorio mexicano ya que cuenta con más de 1800 sucursales en el país. Dicha institución brinda atención, servicio y soluciones a los trabajadores a través de sus asesores digitales y previsionales por

medio de módulos ubicados en todas las sucursales su filial retailing (venta al por menor) y por medios digitales que facilitan el trabajo a los empleados y los trámites a los clientes. Además, la institución objeto de estudio ofrece un extenso horario de atención para sus clientes.

Para Capko (2001), el entorno de trabajo desempeña un papel importante en la satisfacción laboral del personal. La institución financiera objeto de estudio brinda prestaciones de ley, además de proporcionar algunas prestaciones adicionales que permiten a sus empleados continuar con su formación profesional. La institución financiera objeto de estudio hace énfasis en la preparación y capacitación de su plantilla laboral con el objetivo de brindar atención de calidad a los clientes.

Sin embargo, existen áreas de mejoras en la institución financiera objeto de estudio como lo son: largas jornadas de trabajo (que agotan el tiempo diario de la plantilla laboral); los días de descanso semanales son asignados aleatoriamente; los horarios para toma de alimentos son aleatorios a lo largo del día y para las diferentes semanas; y, hay exigencia por parte de los tomadores de decisiones sobre sus subordinados, lo cual provoca un ambiente laboral tenso, hostil e insalubre. Estos factores pueden motivar o desincentivar la permanencia de los trabajadores (rotación de personal) al interior de la institución financiera objeto de estudio. Factores como largas jornadas de trabajo, días de descanso aleatorio, toma de alimentos aleatorio y presencia de exigencia de los jefes pueden provocar la renuncia de los subordinados en instituciones financieras lo cual impacta en la rotación de personal dichos factores pueden estar motivados por la falta de capacidad de liderazgo y dirección por parte de los tomadores de decisiones en el ecosistema laboral. En ocasiones el tomador de decisiones se limita a dar órdenes sin importar ni escuchar las opiniones y necesidades de sus colaboradores.

La falta de oportunidades de crecimiento también impacta en la rotación del personal; los empleados abandonan su trabajo porque no perciben posibilidades de ascenso, mejora salarial, nulo reconocimiento del esfuerzo del equipo de trabajo y un ambiente laboral negativo.

Intervenciones o entrevistas

Persona 1: “Decidí renunciar por que últimamente los gerentes se han puesto a exigir más de lo que deberían y cuando uno necesita apoyo de ellos te lo niegan, así como los horarios de entrada y salida, piden que uno sea puntual y cuando sales más de una hora después de tu horario de trabajo no te quieren pagar tu tiempo extra, además el horario de trabajo es muy largo y ya no tenía tiempo para mí”.

Causas persona 1

Sobre exigencia
No hay apoyo de los jefes
Horario extenso de trabajo

Persona 2: “Voy a renunciar porque ya no me siento bien en el trabajo, hay mucha presión y tensión por el cumplimiento de las metas que hasta el ambiente ya no es saludable para nadie, también porque condicionan mucho las cosas, por ejemplo, las vacaciones, las vacaciones ya están ganadas y ni así respetan nuestros días”.

Causas persona 2

Incomodidad con el trabajo
Presión
Mal ambiente laboral

Persona 3: “Últimamente el ambiente ha estado muy tenso y la presión por parte del gerente para llegar a las metas y cumplir con los estándares es muy fuerte, el horario de trabajo es muy largo y nunca tenemos descansos fijos”.

Causas persona 3

- Ambiente laboral tenso
- Presión por el cumplimiento de las metas
- Extenso horario de trabajo
- Días de descanso no fijos

Persona 4: “Apenas llevo cuatro meses en la institución financiera y aún no he aprendido del todo bien las responsabilidades que conlleva mi trabajo y ya me dieron otro trabajo para el que no me han capacitado y enseñado lo suficiente, esta labor conlleva más responsabilidad y tiempo de trabajo y el pago sigue siendo el mismo, además me presionan con el cumplimiento de las metas de mi principal puesto de trabajo, aunque tenga que desempeñar también el otro”.

Causas persona 4

- Poca capacitación
- Más trabajo
- Mismo pago
- Sobre exigencia de las metas

A continuación, se presenta la tabla con las principales causas de renuncia para el personal en la institución financiera objeto de estudio (Tabla 1).

Tabla 1. Principales causas de renuncia para el personal en la institución financiera objeto de estudio

Causa	Persona 1	Persona 2	Persona 3	Persona 4
Sobre exigencia				
Horario de trabajo extenso				
Mal ambiente laboral				
Poca capacitación				
No hay apoyo por parte de la gerencia				

Fuente. Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La rotación de personal es importante para las organizaciones, debido a que se considera un indicador de administración organizacional; por un lado, la rotación de personal puede afectar la productividad de las

organizaciones impactando en la curva de aprendizaje, debido a las nuevas contrataciones; por otro lado, existen diferentes factores del individuo y empresariales asociados a la rotación de personal.

A partir del estudio realizado, se obtuvo que: la sobre *exigencia para el cumplimiento de metas de producción* es el factor de mayor incidencia en la decisión de renuncia por parte del personal; en tanto que el *horario de trabajo extenso de trabajo*, el *mal ambiente laboral* y la *ausencia de apoyo por parte de la gerencia*, se vislumbran como factores intermedios, que influyen en la decisión de renuncia; y, como factor de menor incidencia, se tiene la precepción de *poca capacitación*, en la institución financiera objeto de estudio.

REFERENCIAS

- [1] Capko, J. (2001). Identifying the Causes of Staff Turnover. Family Practice Management, 8(4), 29-33. URL [<https://www.aafp.org/pubs/fpm/issues/2001/0400/p29.html>].
- [2] Gobierno de México. (2024). Sistema de Ahorro para el Retiro, URL: [<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265433/Sistema-de-ahorro-para-el-Retiro.pdf>].
- [3] Langle Flores, M.A., Méndez Cabrera, O. & Sánchez Saavedra, J. (2021). Factores predictores del índice de rotación del personal: el caso de una empresa maquiladora en Reynosa URL: [<https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n93/langle>].
- [4] Romero Solano, R. D. & Toscano Moctezuma, J. A. (2024). Factores e impactos de la rotación de personal en la industria de latinoamérica. Revista Torreón Universitario, 13(36), 135-147, DOI: [10.5377/rtu.v13i36.17639], URL: [<https://portal.amelica.org/ameli/journal/387/3874817012/>].
- [5] Solís Naranjo, A. P. (2025). Efectos de la rotación de personal en la ejecución de los proyectos de las unidades agregadoras de valor, del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Alausí. Journal of Science and Research, 10(1), 98-109, URL: [<https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3318/>].

Correo de autor de correspondencia: hmolina@uaeh.edu.mx